

NATALIA CATALINA UBAJOA

*Façamos uma viagem conhecendo a
nossa maravilhosa paisagem falando e
brincando em português.*

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Master Relazione d'aiuto in contesti di sviluppo e cooperazione

nazionale ed internazionale

a.a. 2013/2014

Muindi Semi di
Sorriso Onlus

Introduction

For a long time, I have been waiting for an opportunity like this one to promote the rights of children in developing countries, especially in the sector of education.

I know that the children who attend the Salesian nurseries in Pemba have had extremely difficult lives so far, despite being so young. Sadly, I imagine this has led them to be introverted, cautious and scared of the people and environment around them. I strongly believe that every child has the right to be a child and to be allowed to develop and be educated in a safe and positive environment. They need to be encouraged to use their imaginations, to dream, to play, to express themselves, to feel their importance in their community and to smile.

I would very much like to reach out to the children and do my best to awaken an interest which they have never experienced before or have felt about a different way to learn, interact with each other and with strangers and foreigners, play, be valued and be treated like a child and feel important in an educational context.

I am also extremely enthusiastic to share my knowledge and skills with the teachers from the association but mostly, I hope to make a difference to the children's education, their well-being and ultimately help them to become more motivated, trusting and self-confident.

I hereby present to you my educational proposal, of which its main purpose is to provide knowledge of the Portuguese language, to create opportunities for education, to build trust and to inspire team working with the Pemba community, while simultaneously raising awareness of the issues of health, hygiene and the environment.

"Education is much more than teaching reading or writing. It is to show that behind a symbol there is always a special meaning, that behind a letter there is a new world waiting for an adventure to be written or read."

"Being an educator is to exercise the function with love for the person chosen, so that through their knowledge, the world can be transformed into something much better. To educate is to give yourself to others while waiting in return for the joy stamped on the face of one who says: I read! I saw, I did. I passed, I graduated, I know. "

Raimundo Soares de Andrade

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."

Nelson Mandela

INDEX	PAGE
Title of project and basic information	5
1. CONTEXT	
1.1 Background / context	6
1.2 The location	7
1.3 Characteristics of the municipality of Cabo Delgado	9
2. DESCRIPTION OF INTERVENTION	
2.1 General Objective	10
2.2 Specific Objectives	11
2.3 Beneficiaries	12
2.4 Expected Results	12
3. SCHEDULE AND RATIONALE OF INTERVENTION	
3.1 Chronogram of the 6-week programme	13
3.2 Rationale of topics	14
3.3 Rationale of methodology	15
3.4 Rationale of daily structure	16
3.5 Timetable of daily activities (Appendix 1)	16
4. MEASURES TO CONTROL, IMPROVE AND EVALUATE THE PROJECT'S SUCCESS	
4.1 Measures for control and improvement of programme	17
4.2 Methods of the evaluation of the success of the project	17
5. SUSTAINABILITY OF PROJECT	19
6. FINANCING AND FUNDRAISING	
6.1 Fundraising	20
6.2 Writing to Local Businesses and Institutions	20
7. BIBLIOGRAPHY	21

PROJECT TITLE AND BASIC INFORMATION

Project title	"Let us take a journey to know our wonderful countryside through talking and playing in Portuguese"
Geographic location	Pemba, Cabo Delgado, Mozambique.
Person responsible	Natalia Catalina Ubajoa
Themes	Popular education with children in health and the environment. Games, cultural activities, stories, sonnets, dances, masks, theatre and many more.
Main objectives	<ul style="list-style-type: none">• Teach Portuguese to the children• Raise awareness of how to look after the environment• Raise awareness of why and how to have excellent personal hygiene
Main beneficiaries	<ul style="list-style-type: none">• The children who attend the Salesian nurseries in Pemba
Time frame	June-September 2014

SECTION I BACKGROUND AND CONTEXT

1. CONTEXT

Education: The crucial factor for poverty alleviation and development.

"Since independence, the Government of the Republic of Mozambique sees education as a fundamental right of every citizen, an instrument for the assertion and integration of the individual in social, economic and political life, an indispensable factor for the continuation of the construction of a society Mozambique and the fight against poverty."

Republic of Mozambique, Ministry of Education.

1.1 Background / context

With about 17.5 million inhabitants, occupying a land area of approximately 801,590 km², Mozambique is the most populous of the former Portuguese colonies in Africa. Agriculture is the basis of the economy. Over 70 % of the population live in rural areas and work mainly in agriculture, forestry and fishing. Half the population is aged 6-24 years and most are female. About 80 % of public investment is for the social sectors (education, health and water supply), as well as agriculture, transport and rural infrastructure. (UNESCO website).

Mozambique currently has as a crucial objective: educating people in order to achieve national development. In fact, they are combining good

macroeconomic policies with education; this is considered a key factor in promoting social welfare and a reduction in poverty. Taking this into account, the belief of the role of education as a pillar of development of a country and the notion that global poverty cannot be reduced unless all people in all countries have access to and can benefit from, a basic quality education.

In light of this assumption, Mozambique has ratified various international documents pledging to strive for education to be a top priority. Among these we can mention the following:

- ✓ Jomtien Declaration CONFINTEA
- ✓ World Declaration on Education for All (Dakar)
- ✓ World Declaration on Population and Development

All of the above documents explicitly include the component of adult and children education as a goal to pursue.

1.2 The location

- **Mozambique - use of native and mother tongues**

The government has recently decided the Portuguese is the official language of Mozambique. However, as you can see in the table below, only 12.78% of the population speak Portuguese at home (see table below). Therefore, the government is trying to increase the number of people who use Portuguese to communicate. I imagine the children who attend the nursery largely speak one of the native languages and so need motivation to learn Portuguese as a second language.

Language most spoken at home, 2007 ^[45] [hide]		
Portuguese	2,088,798	12.78%
Emakhuwa	4,153,811	25.42%
Xichangana	1,710,801	10.47%
Elomwe	1,132,755	6.93%
Cisena	1,171,673	7.17%
Echuwabo	733,926	4.49%
Other Mozambican language	4,718,907	28.87%
Other foreign language	30,969	0.19%
None	5,118	0.03%
Unknown	596,735	3.65%
Total	16,343,493	100.00%

Instituto Nacional de Estadística, Mozambique

The education system in Mozambique has the vision to reduce illiteracy rates in children and it is divided into subsystems:

- **Compulsory pre-school education**

Pre-school is currently offered by playschools, preschools run by the Ministry of Women and Social Action (MMAS), non-governmental and community organizations and the private sector. This subsystem, coordinated by MMAS, is divided into two levels: the level of child care, covering children aged zero to two years old and the level of kindergarten which serve children between two and five years old.

- **School and extra-curricular education**

School education includes: general education, vocational education and higher education.

The extracurricular education includes literacy training, development and cultural and scientific updates made outside the regular system of education activities.

(Ministry of Education, Mozambique)

1.3 Characteristics of the municipality of Cabo Delgado

The town of Pemba is the capital of Cabo Delgado Province, with a total population of 138.716 inhabitants, representing 37 % of the population living in urban areas. Of these, 41.8 % are young people under 15 years of age. The city is divided into 10 districts.

- **High percentage of births and infant mortality**

The town of Pemba has a high birth rate, with an average of 127 births

per 1000 women of childbearing age. At the same time, the city also has a high infant mortality rate, estimated at 13 deaths per 1,000 live births in 2007.

- **Literacy**

The illiteracy rate is lower than other areas. 29.9 % of the total population (22.8% of men and 37.1% of women) reflects the characteristics of an urban population. This is an important factor that directly affects the future success of children in school, stay in school system and parental involvement in literacy programs.

Most people from Pemba (61.9 %) speak Portuguese, although knowledge of Portuguese is relatively higher in men (68 %) than in women (55.8 %) presumably due to greater integration in education, social situations and work.

SECTION II DESCRIPTION OF INTERVENTION

2.1 General Objective

Games, jokes, music, theatre, tales, fables, imagination, landscape, friends, photos, images, body, tradition, culture and stories will all be teaching tools to achieve the general goal: that of raising the children's motivation and enthusiasm for learning and communicating in Portuguese. Using with them a more interactive and communicative methodology than the traditional teacher-centred classes, making use of existing local resources, the children's imaginations and desire to learn.

2.2 Specific Objectives

To achieve the social and environmental inclusion of the children so that they are able to interpret their reality, their environmental surroundings, its natural resources, its cultural richness and diversity.

- ✓ Encourage children to be sources of information in order to educate and motivate their parents and friends to speak Portuguese and to share information in the areas of environment and hygiene.
- ✓ Give the children the role of a communicator with society about the desire to be educated and able to educate in the future.
- ✓ Help give meaning and motivation to teachers in class about the importance of their role in modern society.
- ✓ Create trust, team working, friendship and cooperation between themselves and with the teachers.
- ✓ Work together with the mothers of the children in order to understand better the context, necessities, gain their support and involve them in the programme.

In achieving the above, I will also be able to reach **the main purpose** of this project: encouraging the use of Portuguese for communication and also helping them to realise their potential. I would also like to raise

their awareness of **why Mozambique is considered a country with rich and extensive natural wonders and resources which they have to look after as much as their own bodies?**

Taking this into account, I wish to use local resources such as the environment and situations experienced by the community day after day, their culture, traditions, and finally, in this way put children as observers, in a analytical and participatory position by stimulating their abilities and potential according to their culture and what I want to teach them during my stay and leave as a legacy.

2.3 Beneficiaries

There are multiple beneficiaries of this project. However, those who will benefit most will be the children who attend the Salesian nurseries in Pemba. Their ages, according to the information given, range from two to three years old and six years old.

The next most important beneficiaries will be the local teachers, who will be guided through and taught the methodology used to teach the children so that they can continue after the project has finished.

The project will be developed also with the support and guidance of local Mozambican mothers.

The following will also be beneficiaries of this project:

- ✓ The children's families
- ✓ The nurseries of the Salesian Sisters of Pemba
- ✓ The environment of the nursery and the community
- ✓ The community in general

2.4 Expected results

Expected result 1: the children will have gained confidence and trust with me and the other children and local teachers.

Expected result 2: the children will have learnt a wide variety of Portuguese vocabulary, phrases and songs.

Expected result 3: I will have raised the children's awareness of the importance of looking after the environment in which they live.

Expected result 4: I will have raised the children's awareness of the importance of having a good level of personal hygiene.

Expected result 5: I will have raised the local teachers' awareness of the methodology used to teach children of the ages 2-3 and 6 so that they can continue after the project.

SECTION III SCHEDULE AND RATIONALE OF INTERVENTION

3.1 Chronogram of the 6-week programme

Week	Phase	Details
1	Introductory Phase: Building rapport, instilling confidence and gaining the trust of the children	Introduction phase of vocabulary (songs and educational games).
2	Phase 2 Raising awareness of issues with the environmental and hygiene	Education phase with environmental culture and society.
3	Phase 3 Creative part of children. Phase of interaction and fun	Production phase Developing abilities to speak and express thoughts Oral production.
4	Phase 4 Imaginative cultural interaction.	Developing abilities and retentive memory of children.

	The production of teaching materials in the classroom.	
5	Phase 5 Music therapy, contact with nature and the school environment.	Strengthening vocabulary
6	Phase 6 Production of piece of work to bring back to Italy to show the results of the project	Building a friendship for life

3.2 Rationale of topics

The topics I have chosen are for four main reasons.

Firstly, I have chosen topics such as numbers and the alphabet so that the children can start building a basic vocabulary in Portuguese.

Secondly, I have chosen topics such as action verbs and food because these are very relative to their lives.

Thirdly, I have chosen topics such as the body, teeth and local food so that I can include lessons about taking care of the environment and keeping good levels of personal hygiene, which is one of the important objectives of this project.

Fourthly, I have chosen topics such as greeting each other and role-play to develop their social skills and awareness of the world around them.

In addition, I have included topics to raise awareness of the children's culture and heritage, such as African music and family trees.

3.3 Rationale of methodology

'Play opens the windows of learning in a child's life and acquaints him or her with movement, observation, relationships, emotions and much more.'

As the title of the project suggests, the programme I designed has a strong emphasis on play and games. This is because research has proved that children who are active in play are normally more cheerful and cooperative, more willing to share and more creative. In addition, play can help children develop self-confidence, social skills such as concentration and cooperation, it allows them to relax, let off steam, encourages the development of the imagination and self expression and develops motor skills. Play provides the basis for learning in a child's world and opens a lot of doors for learning opportunities.

In addition, I have included a lot of songs and music as well as a stage of *Music Therapy*. Through music, children can connect with movement, rhythm and patterns. It can also help them to expand their imagination and helps to encourage physical fitness, balance and coordination. Also, music helps build social and emotional skills; it encourages children to use their own voice, to express their emotions, and work with others to create music. Recent research additionally shows that it helps develop children's memory and cognitive skills.

I have also included a number of role-play activities. It is known that role-play can benefit children immensely. It helps them to understand the world around them, to learn about social interaction and to develop abstract thinking skills.

The other strong emphasis in the programme is on team building games. As I mentioned before, due to their difficult backgrounds, the children have little trust in other children and adults around them. I have included a series of team games which are designed to motivate team working which in turn will develop social skills, build trust and relationships and help the children feel more connected.

I truly believe that children need to feel comfortable and have the opportunities to express themselves as much as possible and I feel that this programme will allow them to do this.

3.4 Rationale of daily structure

The days have been designed to create some structure and routine on a daily basis.

Each morning starts with a 'warmer', usually Robot Gym (a physical activity to practice actions) or a welcome song. This is to indicate the beginning of the class and to make the students comfortable and happy to be there. This is followed by a review of the language from the day before to 'test' and help the memory of the children. There will then be the main focus of the lesson followed by a practical activity to practice the new vocabulary.

Each afternoon starts with another 'warmer' to indicate the start of the lesson and to get them into the mood. This is followed by a review of the morning. Then, there is the main focus of the afternoon. At the end of each day there will be a song to indicate the end of the lesson and to say 'goodbye and see you tomorrow'.

3.5 Timetable of daily activities

Please see appendix 1

SECTION IV MEASURES TO CONTROL, IMPROVE AND EVALUATE THE PROJECT'S SUCCESS

4.1 Measures for control and improvement of programme

This development project will be monitored each week with the help of tutors, teachers and local coordinators of the educational centre. The plan is to identify the most relevant and positive things from the first week of work, and apply them to following week while improving on the not so successful activities. This will be done again in week two and so on, thus creating a cycle of constant improvement.

I strongly believe that the children have the right to participate in improving the project, especially those who are older. Firstly, they will be given the opportunity to talk about all the activities that the children like more during classes as well as those that they do not. With the younger ones, I will get feedback such as which song is better and they must show thumbs up or thumbs down.

There will also be a report written for the local teachers summarising the main objectives achieved during the project and the outcomes of the experience.

4.2 Methods of evaluation of the success of the project

First and foremost, I will keep a daily diary of my experiences with the children. This will include:

- My reflections on how the day's activities went how they could be improved
- How the children responded to the activities in terms of difficulty, challenge, strengths and weaknesses

In addition, I will use the following tools to measure the success of the expected outcomes.

Expected Results	Tools to measure success
<p>1. The children will have gained confidence and trust with me and the other children and local teachers</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diary entries • Monitor and record children's behaviour, body language, attitudes and facial expressions and general relationships
<p>2. The children will have learnt a wide variety of Portuguese vocabulary, phrases and songs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Portfolios • Review sections • Mini evaluation tests • Small homework
<p>3. I will have raised the children's awareness of the importance of looking after the environment in which they live</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Creating posters to display the 'dos and don'ts' for looking after the environment • Monitoring and recording how the children's attitude change after I introduce this topic
<p>4. I will have raised the children's awareness of the importance of having a good level of personal hygiene</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Creating posters to display the 'dos and don'ts' for looking after personal hygiene • Monitoring and recording how the children's attitude change after I introduce this topic
<p>5. I will have raised the local teachers' awareness of the methodology used to teach children of the ages 2-3 and 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interviews with local teachers • Invite and record feedback • Ask local teachers to complete questionnaire • Monitor teachers when they lead the activities later in the programme • Invite teachers to create and deliver their own classes based on the new methodology • Measure the success of these classes by asking the children for feedback

SECTION V SUSTAINABILITY OF PROJECT

One of the expected outcomes of this project is for the teacher's to learn the methodology and to gain ideas on how to teach the children in the most effective way.

During the project, I will constantly invite feedback and comments from the local teachers so that they can understand better the activities and improve on them where necessary. Towards the end of the project, as stated, they will be leading some of the activities with me monitoring and on top of this, they will also plan their own topics and activities with my help. Therefore, leaving them capable of continuing this style of educating and motivating the children.

In addition to the above, I will do the following to ensure the continuation of the project:

- Leave the timetable of activities with local teachers
- Leave materials, songs, explanation of activities
- Network in the local community to inform them of the project and its benefits, such as the Catholic University of Mozambique in Pemba
- Build relations with the adults, especially women, of the local community so that they can encourage and motivate the children
- Once I am back in Italy, I intend to keep in contact as much as possible with the local teachers online in order to support and assist them whenever they need

SECTION VI FINANCING AND FUNDRAISING

In order to raise funds and acquire materials for the project, I will hold several fundraising events and also write to local businesses and institutions for donations.

6.1 Fundraising

I will hold the following events in order to raise as much money as possible, which will be used to buy materials for the project.

- **A Latin American Aperitivo** - I will sell tickets to an aperitivo party held at my house. It will include a Latin American cocktail, wine, beer and snacks typical of Latin America. There will be Latin American music and dancing.
- **A sponsored walk** - I will train to do a sponsored walk. I will walk 25 kilometres and ask people to sponsor me to do this. This is a common fundraising activity in the UK.
- **A car wash** - I will write to Ikea and ask if I can wash customers cars in the car park one weekend. I will charge the customers for this and explain that the money will go towards this project.
- **Dog walking** - I will put posters up in my local neighbourhood advertising a dog walking service. I will explain where the money will go to and ask for donations.

6.2 Writing to Local Businesses and Institutions

I will contact the following businesses and institutions:

- **The British Council** - they are world leaders in teaching English and I have studied with them for two years. I will write to them to ask for donations of notebooks, pencils and pens and small rucksacks.
- **PAM and Carrefour** - I will write to these two supermarket chains to ask for donations of toothbrushes, toothpaste, soap and any other items.

SECTION VII BIBLIOGRAPHY

Books/articles

- History of Literacy in Mozambique, material UNESCO.
- Mouzinho Mario & Deborah Nandja, Faculty of Education, University Eduardo Mondlane, Maputo, Mozambique.

Internet Sites

- <http://www.mec.gov.mz/Pages/Home.aspx>
- <http://www.mec.gov.mz/EDUCA/Pages/default.aspx>
- <https://www.youtube.com/watch?v=jdTTMadLOYs>
- <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002270/227009POR.pdf>
- <http://www.ine.gov.mz/>
- <http://www.ag.ndsu.edu/pubs/yf/famsci/fs1430.pdf>
- <https://healthandwellness.vanderbilt.edu/child-family-center/child-care-center/art-and-music.php>
- http://www2.unescobkk.org/elib/publications/088/Using_ICT_to_Develop_Literacy.pdf

Appendix 1

***Timetable of
Daily Activities***

Educar é muito mais que ensinar a ler ou escrever, é mostrar que por traz de um símbolo existe sempre um significado especial, que por traz de uma letra há um mundo novo á espera de uma aventura a ser escrita ou lida”.

“Ser educador é exercer com amor a função pela pessoa escolhida para que através de seu conhecimento o mundo possa ser transformado em algo muito melhor. Educar é dar-se aos outros esperando em troca a alegria estampada no rosto daquele que diz: Eu Li! Eu vi, entendi. Passei me formei, eu sei”.

Raimundo Soares de Andrade

APPENDIX 1 TIMETABLE OF DAILY ACTIVITIES

Se ma na	Dia	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
	Hora					
1	Da manhã	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. <u>Robot Gym1.</u> <u>1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (levantar-se, sentar-se, correr, parar, caminhar e rir).</p> <p>3. <u>Introdução</u> Quem sou eu? apresentação pessoal com algumas fotos e imagens minhas.</p> <p>➤ Eu sei que não sou quem você pensou, mas posso ser quem você sonhou, vou</p>	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. <u>Robot Gym 2.</u> <u>1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1 + saltar, nadar, voar, virar).</p> <p>3. <u>Repasso</u> sobre como a gente se apresenta na aula e sobre a aula da Segunda-feira em equipes ou duplas.</p> <p>➤ Aperto de mãos e saludo cordial.</p>	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. <u>Robot Gym 3.</u> <u>1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1+2+ acordar, dormir, tomar banho, vestir-se, escovar os dentes).</p> <p>3. <u>Repasso</u> sobre aula da terça-feira em equipes</p> <p><u>Frases comuns:</u></p> <p>AS PALAVRINHAS MAGICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oi • Olá • Adeus 	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. <u>Robot Gym 4.</u> <u>1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1+2+3+ dançar, cantar, bater as palmas, sorrir.)</p> <p>3. <u>Repasso</u> sobre a aula da quarta-feira em equipes.</p> <p>4. <u>O Monstro</u> Atividade: Ditado do monstro em duplas.</p> <p>Pega um papel, pinta teu mostro, faz</p>	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. <u>Robot Gym 5.</u> <u>1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1+2+3+4)</p> <p>3. <u>Repasso</u> sobre a aula da quinta-feira.</p> <p>4. <u>Os Sonhos.</u> Sonhas muito? O que você sonha?</p> <p><u>Atividade:</u> Contar meus sonhos. Aqueles ocorridos e aqueles que ainda estão na minha cabeça.</p> <p><u>Mas, às vezes acordo</u></p>

tentar e vou te convencer. Você vai gostar de me conhecer!

- **A linguagem:** Oi, muito prazer, meu nome é Natalia, e tu?

Atividade:

Eles se apresentam um ao outro com um aperto de mão. Criar laços de amizade e confiança.

4. O mapa mundial:

- Onde você mora?
- Localização geográfica das crianças no mundo.
- A minha bandeira têm três cores y a tua?

4. As frutinhas gostosinhas:

Apresentação das frutas locais. Fala se sobre os benefícios de uma saudável dieta alimentaria.

Atividade:

A minha fruta preferida e o mamão e a tua?

- A banana
- O abacate
- O limão
- A laranja
- A uva
- A melancia
- O abacaxi
- A manga
- A pera
- A amora
- O melão
- O pêssego
- A cana-de-açúcar

Atividade

O mostro come frutas.

- Até mais tarde
- Tchau
- Bom dia
- Boa noite
- Tudo bem?
- Como se diz
- Você poderia me falar mais devagar
- Beleza
- Ótimo
- Que joia
- Obrigado/a
- De nada
- Com muito prazer
- Com licença
- Parabéns.

🎵 canção as palavrinhas magicas 🎵

4. 🎵 Canção 🎵 cabeça, ombro, joelho e pé. 🎵

5. Pinta conosco o teu corpo

- Os braços

duplas, e compara teu mostro com os demais.

5. O alfabeto

Canção: Vamos cantar o abecedário.

A de Amor

B de Baixinho

C de Coração

D de Docinho

E de Escola

F de Feijão

G de Gente

H de Humano

I de Igualdade

J Juventude

L Liberdade

M Moçambique

N Natureza

O Obrigado

P Proteção!

Q de Quero-Quero

R de Rio

me assustada por um pesadelo.

- Dramatização e incentivo na fala das crianças.

Atividade:

Não deixes cair o ovo.

Uma corrida de ovo na colher é um evento esportivo em que os participantes devem equilibrar um ovo ou um item de forma semelhante sobre uma colher e corrida com ele para a linha de chegada.

🎵 canção as palavrinhas magicas 🎵

🎵 Canção 🎵 cabeça, ombro, joelho e pé. 🎵

Atividade: Jogo das estátuas

- Blanco
- Verde
- Vermelho
- Amarelo
- Negro

Atividade: Fazer bandeiras com papel e varinhas de madeira. Materiais recicláveis locais.

5. Peguemos as bandeiras.

Temos duas bandeiras, a bandeira do Moçambique e a bandeira Italiana.

- Como jogar:
- Dividimos as crianças em **duas equipes** e dividimos cada equipe com um meio da área inteira. Cada equipe escolhe uma posição base, onde

Ajudemos este mostro a comer as melhores e mais ricas frutas para ficar grande e forte. Porém, existem muitos monstros maiores que ele, que também precisam se alimentar. Tenhamos cuidado com os inimigos dele, senão quem vai ficar sem comida será o nosso monstrinho ou vocês crianças.

Deixemos escrito o cardápio para o senhor mostro quando ele chegar, tá! .

Atividade:

Você gosta de frutas fresquinhas, conheces os benefícios que elas podem trazer para sua saúde?

5. Pintemos crianças.

- Colorear as figuras de frutas em papel, e pega-los para ir criando o nosso

- Cabelo
- Testa
- Orelha
- Olho
- Boca
- Bochecha
- Queixo
- Pescoço
- Peito
- Mão
- Pernas
- Pé
- Língua
- Lábios
- Dentes
- Joelho
- Dedos

🎵🎵🎵 Canções das partes do corpo. 🎵🎵

1. 🎵🎵Canção🎵🎵
cabeça, ombro,
joelho e pé. 🎵🎵

Atividade: atende, joga, brinca, pula, olha, ouça y pega.

Com quais partes do

S de Saudade

T de Terra

U de Universo

V de Vitória!

X de xixi !

Z é zum zum zum zum
zum

Vamos Cantar

Vamos Brincar

Alegria pra valer!

O abecedário da
criança.

Vamos Aprender!

A nossa rotina diária

Atividade

- **Acordar**
O menino acorda e levanta da cama todos os dias, mexendo e virando, esfregando e espreguiçando.
- **Escovar**
A mulher está escovando os dentes

Neste jogo escolhe-se um menino para ser o comando. Este é que irá dar as ordens para os outros cumprirem.

Todos os meninos devem estar em movimento, a correr em círculo. Quando o comando bater uma palma, todos devem mudar a direção, isto é, se estão a correr para um lado, começam a correr para o outro.

Quando o comando bater duas palmas, todos têm de parar na posição em que estivessem como se fossem estátuas. O último a parar sai. Quando já tiverem saído todos os jogadores menos um, esse que fica até ao fim vai ser o comando do jogo seguinte.

🎵🎵Atividade canção🎵🎵

Bate a mão🎵🎵
Bate a mão
Bate o pé🎵🎵

eles mantêm a sua **"bandeira"**.

- Cada equipe agora tenta pegar a bandeira do outro time.
- Sempre que um membro da equipe no território do outro time, ele corre **o risco de ser pego (marcado) pela equipe do contrario.**
- Quando pego ele é levado para o território dessa equipe, onde deve permanecer até que ele **seja liberado (tocado)** por um dos membros de sua equipe .

Quando alguém consegue **capturar a bandeira do outro time** e devolvê-lo ao seu próprio território, o seu time **ganha.**

portfolio escolar.

Atividade: O jogo salada de frutas

A fruteira

Os meninos devem estar sentados em cadeiras ou no chão em um círculo.

O professor explica o jogo e coloca a todos ao redor do círculo um nome de fruta (maçã, pêssago, banana, laranja, etc).

Em seguida, o professor retira uma cadeira ou deixa um espaço no chão (ninguém pode se sentar neste espaço) e um dos alunos está no centro do círculo como o chamador.

O aluno no meio chama o nome de uma fruta, e todo mundo no círculo com esse nome deve trocar de lugar e encontrar outra cadeira ou lugar para se sentar.

corpo atendemos, jogamos, brincamos, pulamos, olhamos, ouvimos, pegamos, saudamos, beijamos, comemos, chutamos a bola, etc.

Atividade física.

Bate a mão
Bate a mão
Bate o pé
Bate o pé
Então pra lá, pra cá, pra cá pra lá, pra cá pra, pra cá pra lá pra cá...pra cá, pra lá, pra cá, pra lá.

Com os olhos, com os pés, com a cabeça, os com ouvidos, chuta a bola e gol.

Atividade Jogo das estatuas.

O professor diz as ações a realizar E depois diz: estatua. As crianças devem ficar como se estivessem congelados

para acima e para abaixo, de um lado e do outro.

- **Lavar o rosto**

O macaco está lavando seu rosto, molhando e esfregando.

-Dramatizar. Todas as anteriores situações com as crianças na aula.

- **Tomar café da manhã**

A Natália está tomando café da manhã.

- **Ir ao trabalho ou ir á escola.**

As pessoas estão indo ao trabalho de ônibus, de bicicleta ou a pé.

Bate o pé
Vem brincar, vem dançar.

Quero ver, quero ver.

Quem quiser aprender Bata forte pra valer.

Cantando

Lá

Pulando

Lá

Cantando

Lá

Bate o pé, vamos aprender.

Bate a mão
Bate o pé

Vem brincar, vem dançar.

Quero ver, quero ver
Vem comigo cantar,
Vem comigo,
Vem brincar

Cantando

Lá lá

Pulando

Lá lá

Cantando

			<p>Ao mesmo tempo, a pessoa no meio deve tentar encontrar uma cadeira ou espaço.</p> <p>A pessoa de pé é o novo participante.</p> <p>Chama se "A fruteira". Significa que todos devem trocar de lugar.</p>	até que ouçam um novo movimento para fazer.		<p>Lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá</p> <p>Bate, bate o pé, você aprendeu!</p> <p>Bate, bate a mão, Você aprendeu!</p>
1	Tarde	<p>1. <u>Robot Gym1. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (levantar-se, sentar-se, correr, parar, caminhar e rir).</p> <p>2. <u>O Alfabeto</u></p> <p><u>Atividade:</u> formar as letras com os corpos (Temas máximo de cinco pessoas)</p> <p><u>Atividade:</u> Escrever as letras no ar</p>	<p>1. <u>Robot Gym 2. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1 + saltar, nadar, voar, virar).</p> <p>2. <u>O Moçambique E A bela Itália.</u> Quanta coisa bonita para conhecer com vocês.</p> <p>➤ <u>O cardápio Multinacional</u></p> <p>Imagens dos pratos típicos da Itália e do</p>	<p>1. <u>Robot Gym 3. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1+2+ acordar, dormir, tomar banho, vestir-se, escovar os dentes).</p> <p>2. <u>As doenças físicas</u></p> <p>➤ O que me faz dar dor de barriga?</p> <p>➤ Alguém de vocês sabe o que são as</p>	<p>1. <u>Robot Gym 4. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1+2+3+ dançar, cantar, bater as palmas, sorrir.)</p> <p>2. <u>A casa assombrada!</u></p> <p>Transformar a aula em uma casa assombrada e contar histórias assustadoras entre Nós. Os Livros de base:</p> <p>➤ A cuca vai pegar</p>	<p>1. <u>Robot Gym 5. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1+2+3+4)</p> <p>2. <u>As cores</u></p> <p>Canção sobre as cores. Ditado das cores O arco-íris Identificar a minha cor preferida.</p> <p><u>Atividade</u></p> <p>Vocês gostam das tarefas?</p>

Atividade: Em equipes devem correr até onde este o professor e escrever numa folha a letra (as letras) voltar na equipe. Depois a equipe tem de gritar a letra três vezes.

Atividade:

- **Rap** para praticar os sons típicos na língua portuguesa. Exemplo: 'ção'

Coração, canção, etc.

canção É o pistão

pistão pistão
Que move a locomotiva
É o pistão pistão pistão
Que faz mover o vagão

É ooooo Pistão
Que move a locomotiva
É ooooo Pistão
Que faz mover o vagão.

Atividade:

Canção: Tchau, até

Moçambique. Ter contato visual com as crianças e fazer interação entre as duas culturas.

Atividade: criação de um cardápio saudável segundo os gostos das crianças.

O que você quer?

- **Café da manhã**
- **O almoço**
- **A cena**

Atividade:

PIZZA Olá, Olá!
PIZZA Olá!

Estamos à procura de um novo assistente de cozinha para fazer a Nossa inesquecível pizza.
Todas as encomendas estão atrasadas e o chefe Claudio precisa contratar um ajudante, ainda hoje!
Nossa única exigência para a vaga, é que você conheça bem os ingredientes a utilizar na

bactérias?

A canção do sabão

- **Vocabulário** sobre enfermidades gerais como, por exemplo:
- Dor de garganta,
- Dor de cabeça,
- Dor nas costas,
- Dor de barriga,
- Dor nas pernas, nos músculos, etc.

Atividade:

A corrida de saco

A corrida de saco ou saco de pano de corrida é um jogo competitivo no qual os participantes colocar ambos os pés dentro de uma caixa saco ou travesseiro que chega a sua cintura ou pescoço e saltar para frente a partir de um ponto de partida para a linha de chegada. A primeira pessoa a cruzar

(uma bruxa)

- O conto de Chapeuzinho Vermelho.

Atividade final: Contar a historia e pedir aos estudantes pintar personagens preferidos para finalmente fazer apresentações orais sobre as imagens e seguir criando o nosso portfolio.

Atividade:

Canção: Tchau, até amanhã pessoal, A gente se vê.

Tarefa

1. Repassar as canções das partes do corpo e do abecedário na casa com os pais.

E depois canta-las na aula conosco.

Atividade: Canção: Tchau, até amanhã pessoal, A gente se vê.

		<p>amanhã pessoal, A gente se vê.</p>	<p>elaboração de uma ótima pizza.</p> <p>Atividade: 🎵🎵 Canção: Tchau, até amanhã pessoal, A gente se vê.</p>	<p>a linha de chegada é o vencedor da corrida.</p> <p>Atividade: 🎵🎵 Canção: Tchau, até amanhã pessoal, A gente se vê.</p>		
2	Da manhã	<p>1. 🎵🎵 Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. Robot Gym 1. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (levantar-se, sentar-se, correr, parar, caminhar e rir).</p> <p>3. Repasso general das aulas da semana passada.</p> <p>➤ Saludo cordial.</p> <p>Atividades <u>O mostro que come fruta e vegetais fresquinhos.</u></p> <p>➤ Você gosta de</p>	<p>1. 🎵🎵 Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. Robot Gym 2. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1 + saltar, nadar, voar, virar).</p> <p>3. Os adjetivos E Os diminutivos</p> <p>Descrevamos o nosso melhor parceiro-ou amigo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velho • Jovem • Calmo • Barulhento • Alto 	<p>1. 🎵🎵 Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. Robot Gym 3. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+2+ acordar, dormir, tomar banho, vestir-se, escovar os dentes).</p> <p>3. O humor</p> <p>A cura de um sorriso para as crianças.</p> <p>Escovação - Plantão da Criança.</p> <p>Usa se um fantoche para falar sobre os dentes e as caries.</p>	<p>1. 🎵🎵 Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. Robot Gym 4. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+2+3+ dançar, cantar, bater as palmas, sorrir.)</p> <p>3. Os Esportes</p> <p>4. O futebol. A cura de um sorriso para as crianças.</p> <p>➤ A seleção moçambicana,</p> <p>➤ Os jogadores nacionais e internacionais.</p> <p><u>Uma corrida de três pernas</u> é um jogo de</p>	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. Robot Gym 5. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+2+3+4)</p> <p>3. Os animais</p> <p><u>O cão é o melhor amigo do Homem?</u></p> <p>Atividade: Rodas de Conversa</p> <p>Mostrar para eles algumas fotos da minha melhor amiga Peppa. (minha cachorra).</p> <p>➤ Desenvolver capacidades de integração e dialogo</p>

- frutas fresquinhas?
- Conhece os benefícios que elas podem trazer para sua saúde?
 - E os vegetais, nossa quanta coisa para comer.
 - Alimentemos o nosso monstrinho e saibamos mais sobre as frutas e vegetais.
 - O que ele quiser segundo vocês
 - Será vegetariano nosso mostro o não.
 - Façamos seu cardápio diário.
 - Quanto mais ele come, mais forte e bonito fica, vejamos as informações

- Baixo
- Magro
- Gordo
- Bonito
- Feio
- Chato
- Gato

Eu tenho um amigo muito legal.

Admirável, adorável, afável, afetuoso, ágil, agradável, amável, amigável, dinâmico, egocêntrico, irresponsável, ingênuo, sensível, ciumento. Etc.

Atividade: Faz o professor o rolo de um mimo com a ajuda de uma peruca atuando e descrevendo os adjetivos para eles lembra-se de alguns.

A lenda sobre os dias da semana em português.

Como surgiram os

Dicas de escovação para as crianças.

Coreografia

Mexe, mexe, mexe, mexe, escova, escova, mexendo e virando, esfregando, escovando para cima e para baixo, de um lado e do outro.

Pedra, papel ou tesoura.

O professor explica com as mãos cada uma das figuras e depois, No final, toda a gente põe para fora seu favorito. Tesoura corta papel, papel cobre pedra e rocha desponta uma tesoura. Quem é o vencedor? Não importa, significa apenas que você terá outra chance de tentar de novo a perder ou ganhar!

O Jogo do Telefone Estragado.

Descrição do jogo:

Formar uma roda com as

cooperação entre os parceiros, tanto quanto ele é um de velocidade. Ela envolve dois participantes que tentam completar um sprint curto Com a perna esquerda de um corredor amarrado à perna direita do outro corredor. O objeto é para os parceiros a correr juntos sem cair e bater os outros concorrentes para a linha de chegada.

O Jogo do Telefone Estragado.

Descrição do jogo:

Formar uma roda com as crianças. Escolher uma palavra (ou frase) e dizer ao ouvido da pessoa que está ao lado, mas baixinho para mais ninguém ouvir. Assim, a palavra passa de ouvido em ouvido até à última pessoa na roda. Esta terá que dizer a palavra que recebeu em voz alta. Será que a palavra final é igual à original? :)

entre Nós.

Atividade: O Mimo

Professor faz os sons dos animais E depois faz como se fosse um mimo. Imitando animais

Quem é nosso animal de estimação, Escuta é adivinha o que é? Os sons dos animais com a sua representação com o corpo.

OS NUMEROS

- Um
- Uma
- Dois
- Duas
- Três
- Quatro
- Cinco
- Seis
- Sete
- Oito
- Nove
- Dez

Atividade canção: NÚMEROS DE 1 A 10 ♪

		<p>dos gostos dele.</p> <p>Teatro Exercício leitores teatro. Vamos ler uma historia em voz alta, com nossos fantoches de aula.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A lenda da bateria . 	<p>nomes dos dias da semana?</p> <p>Breve historia animada sobre a real história sobre as “feiras”.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Repasso geral 	<p>crianças. Escolher uma palavra (ou frase) e dizer ao ouvido da pessoa que está ao lado, mas baixinho para mais ninguém ouvir. Assim, a palavra passa de ouvido em ouvido até à última pessoa na roda. Esta terá que dizer a palavra que recebeu em voz alta. Será que a palavra final é igual à original?</p> <p>Palavras Vocabulário de asseio</p> <p>Escova de cabelo, escova de dentes, espelho, pasta de dentes, pente, pia, vaso sanitário, rolo de papel higiênico, sabão, toalha, xampu, etc.</p>	<p>Palavras Vocabulário de Roupa</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Camisa, camiseta, casaco, chapéu, cinto, cueca, maiô, meias, saia., calças, calção, calcinha, etc. ➤ Animais ➤ Frutas ➤ Cores ➤ Plantas ➤ Palavras magicas 	<p>BRINCANDO COM O ♪MACAQUINHO♪</p>
2	Tarde	<p>Canção♪ a coruja ♪</p> <p>Canção: Se você ♪ está feliz♪</p> <p>Elaboração de maracas com reciclagem Uma canção em português.</p> <p>Dou para eles a letra das canções e eles</p>	<p>Canção♪ a coruja ♪</p> <p>Canção: Se você está feliz ♪</p> <p>Tempo livre</p> <p>A gente gosta de dançar?</p> <p>Bala conosco.</p> <p>Concursos de dança.</p>	<p>Canção♪ a coruja ♪</p> <p>Canção: ♪ Se você está feliz</p> <p>Escovemos os dentes</p> <p>Que são os dentes, para que servem eles, a gente pode perdê-los? Quantos são em total, Nos mudamos de dentes,</p>	<p>Canção♪ a coruja ♪</p> <p>Canção: Se você está feliz Canção♪</p> <p>Boas maneiras Atividade: Canção: Por favor e obrigado.</p> <p>Atividade: ♪ O BANHO DO</p>	<p>Canção♪ a coruja ♪</p> <p>Canção: Se você está feliz♪</p> <p>A nossa família, os amigos, os parceiros.</p> <p>Os membros da família. Vocabulário especifica: Uso de fotos da minha família, amigos, meu</p>

cantam comigo.

🎵
O BANHO DO ELEFANTINHO
Música Infantil 🎵🎵🎵

Atividade: Tigres a dormir

Todos com exceção de um ou dois jogadores são "tigres", deitados no chão, com os olhos fechados, como se estivessem dormindo. Os restantes um ou dois jogadores ("caçadores") devem se mover pela sala tentando de incentivar os tigres para mover se. Os caçadores podem tocar os tigres, podem mover-se perto deles, dizer as coisas para eles, piadas, etc. Qualquer pessoa que se move deve se levantar e juntar-se aos caçadores.

Atividade: Canção: Tchau, até amanhã

Duplas de baile
Musica brasileira versus musica Moçambicana.
Ganhadores e premiação.

Atividade: Dança Secreta

Colocar o grupo para ficar em um círculo, e escolher um jogador para ser o detetive. Envia se o detetive para fora.

Quando o detetive deixou a sala, escolhemos um jogador para ser o "bailarino secreto". Nós teremos de escolher um movimento de dança e todos iremos, em seguida, começar a copiá-los, imitá-los.

Quando todo mundo está dançando, o detetive é chamado de volta para a sala e tem três chances para escolher quem é o bailarino original, secreto.

Para tornar as coisas interessantes, o

como se chamam.

Atividade boas práticas de higiene e as partes do corpo.

Canção Bolha d Sabão
Música Infantil 🎵🎵🎵

Atividade: Tigres a dormir

Todos com exceção de um ou dois jogadores são "tigres", deitados no chão, com os olhos fechados, como se estivessem dormindo. Os restantes um ou dois jogadores ("caçadores") devem se mover pela sala tentando de incentivar os tigres para mover se. Os caçadores podem tocar os tigres, podem mover-se perto deles, dizer as coisas para eles, piadas, etc. Qualquer pessoa que se move deve se levantar e juntar-se aos caçadores.

Atividade: Canção: Tchau, até amanhã

ELEFANTINHO 🎵
Música Infantil 🎵🎵🎵

A gente gosta de dançar?

Cantando as vocais

Concursos de dança.

Duplas de baile
Musica brasileira versus musica Moçambicana.
Ganhadores e premiação.

Atividade: Mexe o corpo cantando os números até cinco.

Os alunos estão em um círculo e você conta para 1-8, enquanto balançando sua mão esquerda, em seguida, à direita, em seguida, pé esquerdo, pé direito, em seguida.

Por exemplo,

Esquerda aperto de mão - "1,2,3,4,5"
Movimento da mão direita - "1,2,3,4,5"
Então, pé esquerdo e pé direito Você faz a sequência novamente,

cachorro e demais para fazer exemplos.

Atividade:

Representação com os dedos das mãos como eles se saudam com as palavras magicas.

- Oi, tudo bem?
- Bom dia, como vai você, tudo bem?
- Com licença
- Muito obrigado, obrigada. Etc.

Atividade: Canção: Tchau, até amanhã pessoal, A gente se vê.

		<p>peçoal, A gente se vê.</p> <p>bailarino secreto precisa mudar a dança, e todo mundo muda a dança e movimentos com ele. Isso permite que o detetive descubra o dançarino secreto.</p> <p>Atividade: Canção: Tchau, até amanhã peçoal, A gente se vê.</p>	<p>peçoal, A gente se vê.</p> <p>mas desta vez contar para baixo de 5.</p> <p>Você repete isso toda vez e diminuindo no último conjunto de 1 de saltar e gritar algo como Mexe, mexe.</p> <p>Atividade: Canção: Tchau, até amanhã peçoal, A gente se vê.</p>			
3	Da manhã	<p>1. Robot Gym 1. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (levantar-se, sentar-se, correr, parar, caminhar e rir).</p> <p>2. O jogo: Salada de frutas, a fruteira.</p> <p>3. Fiquemos bem limpinhos todos juntinhos.</p> <p>Atividade:</p>	<p>1. Robot Gym 2. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1 + saltar, nadar, voar, virar).</p> <p>2. Façamos uma inesquecível viagem pela paisagem brincando e cantando em português. Saída ambiental e contato com as plantas e plantações Como se diz isso? O que é isso?</p>	<p>1. Robot Gym 3. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+2+ acordar, dormir, tomar banho, vestir-se, escovar os dentes).</p> <p>2. Atividade: 🎵🎵Rap para escovar os dentes 🎵🎵 Escova, escova, escova sem parar. Escova, escova, escova só não escova quem não quer, pega na escova pro lado e pro outro...mexe, mexe, mexe, mexe pra cima e</p>	<p>1. Robot Gym 4. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+2+3+ dançar, cantar, bater as palmas, sorrir.)</p> <p>2. O jogo: Salada de frutas, a fruteira. O que horas são? Vocabulário Pinta na mão o teu relógio. Atividade: brinquemos com Mister Lobo. Como jogar: 1. Eu começo o jogo sendo Mister lobo, mas</p>	<p>1. Robot Gym 5. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+2+3+4)</p> <p>2. O que faz você feliz O que faz você ficar nas nuvens? Atividade: Colocar palavras e frases sem sentido num chapéu e depois fazer exemplos com elas.</p> <p>Danças- Musicoterapia. Canção: BRILHA, BRILHA, ESTRELINHA.</p>

🎵🎵 **O BANHO DO ELEFANTINHO** 🎵
Música Infantil 🎵

Olha só
Eu gosto de o cheiro do meu shampoo e você gosta?

Atividade:

Brinquemos com o sabão de mão em mão.

Atividade
Feliz, triste, feliz, triste.

Explicarei que todos acabarão por contar até 10 em conjunto. E, depois eu passarei por diferentes emoções mostrando isso em minha voz e corpo.

Começo com os números felizes da 1-3, e, em seguida, digo os números tristes e assim sucessivamente:

1-3 – feliz

4-5 – com raiva

Vocabulário de reforço.

Atividade:

Aproveitar o clima agradável e caminhar com as crianças numa área de conservação ou cultivos e deixar que as crianças levem os seus escritos das aulas e leiam e cantem debaixo de uma árvore conosco.

Eu digo a boom 🎵🎵
Eu digo a boom chika boom 🎵🎵
Eu digo a boom chika roca, chika roca, chika, boom 🎵🎵
Aha, huh...É, sim.
Uma vez mais gente.
Eu digo a boom 🎵🎵
Eu digo a boom chika boom 🎵🎵
Eu digo a boom chika roca, chika roca, chika, boom 🎵🎵

Atividade: brinquedo a Batata quente.

Os jogadores formam um círculo, com um deles sentado ao centro da

pra baixo aproveita a espuma vai limpando direitinho mexe mexe mexe pra limpar o seu dentinho, o dente está branquinho, tá brilhando, tá brilhando, escova direitinho que é para ficar legal pega na escova pro lado e pro outro mexe mexe mexe pra cima e pra baixo aproveita a espuma vai limpando direitinho mexe mexe mexe pra limpar o seu dentinho. Ei garotada esse é o rap da escova, vamos lá garotada aprender a escovar se não escovar direitinho dá bichinho no dentinho, escova, escova, escova, escova, escova, escova, escova, escova.

Atividade: se eu fosse!

- **Se eu fosse um bicho, seria um cão, para uivar na janela e espantar o ladrão!**

Um jogo fácil e

depois eles tem a oportunidade de fazê-lo.

De costas para as crianças. Eles devem estar a uma boa distância de mim.

O grupo diz: Senhor Lobo que horas são?

Eu respondo, por exemplo, "São as cinco".

O grupo, então, leva cinco passos para frente, em direção ao Lobo, e o grupo pergunta novamente : "Por favor, que horas são, Senhor Lobo?"

Desta vez, eu poderia dizer: São as doze, no caso que grupo levaria 12 passos adiante.

O grupo está tentando alcançá-lo. Mas quando O Lobo sente que alguém está bem perto, diz : É Tempo de jantar ! Neste momento vira e vê onde todo mundo está, e em seguida, tenta pegar alguém antes que eles possam tornar de volta

🎵🎵 **Canção: Boom chika Boom..** 🎵🎵
chika Boom.. 🎵🎵

- **O professor diz uma frase e as crianças depois repetem.**

Eu digo a boom 🎵🎵
Eu digo a boom chika boom 🎵🎵
Eu digo a boom chika roca, chika roca, chika, boom 🎵🎵
Aha, huh...É, sim.
Uma vez mais gente.
Eu digo a boom 🎵🎵
Eu digo a boom chika boom 🎵🎵
Eu digo a boom chika roca, chika roca, chika, boom 🎵🎵

- Este é um jogo ótimo para aquecer a voz e desenvolver acentos.
- Fazem diferentes acentos e movimentos.

Atividade Tatu quer sair

Todos os participantes

6-8 – triste

9 - 10 – feliz

Atividade CORRE COTIA

Todos os participantes, com exceção de um, ficam sentados em círculo. O que ficou de fora será o 'pegador'. Com o lenço na mão ele andarà lentamente em volta do círculo enquanto todos cantam uma rima que pode ser, por exemplo, **Corre Cotia:**

Corre cotia
Na casa da tia
Corre cipó
Na casa da avó
Lencinho na mão
Caiu no chão
Mocinha bonita
Do meu coração

No meio da cantoria o 'pegador' deixa cair, disfarçadamente, o lenço atrás de um dos jogadores. Quando o participante escolhido percebe que o lenço está atrás dele, começa

roda com os olhos vendados. No círculo, cada jogador deve passar a bola – ou a batata – para o que está a sua direita. Enquanto o objeto circula, todos cantam: 'Batata quente, quente, quente...'. A qualquer momento o jogador que está vendado pode gritar: 'Queimou!'

Quem estiver com a bola nas mãos nesse instante será o próximo a ir para o centro da roda.

Atividade ELEFANTINHO COLORIDO

Um participante é escolhido para comandar, no caso de crianças mais novas o ideal é que seja um adulto. Ele fica à frente dos demais e diz:

"Elefantinho colorido!"

Os outros respondem: "Que cor?". O

interessante para as mães fazerem com os filhos pequenos. A brincadeira começa perguntando: "Se você fosse um bicho, que bicho seria?" A criança precisa responder e dizer por que escolheu este bicho. Depois será a vez de a criança perguntar para a mãe.

As perguntas podem ser sobre frutas, objetos, palavras. Estimule o pequeno jogador a usar a criatividade na hora das respostas e peça a ele para imitar o bicho ou o objeto escolhido.

Atividade ADOLETÁ.

Os participantes sentam em círculo e intercalam as palmas das mãos viradas para cima, de modo que a mão direita de um bata sobre a palma da mão direita do integrante à esquerda. Assim que o integrante for tocado, deverá bater na palma do participante seguinte e assim por diante. As palmas

para a linha de partida.

Atividade O MESTRE MANDOU

Um dos participantes é encarregado de ser o mestre e ficará a frente dos outros jogadores. Ele dará as ordens e todos os seguidores deverão cumpri-las desde que sejam precedidas das palavras de ordem: "O mestre mandou" ou "Macaco Simão mandou".

As ordens que não começarem com essas palavras não devem ser obedecidas. Por isso, esse é um jogo que exige bastante atenção, uma vez que será eliminado aquele que não cumprir as ordens ou cumprir as ordens sem as palavras de comando.

A diversão está na dificuldade das tarefas dadas pelo chefe, que pode pedir, por exemplo, que os seguidores tragam objetos de determinada cor ou façam uma sequência de

ficam em círculo de mãos dadas, menos um, que será o 'tatu' e ficará no meio da roda. O objetivo do tatu é escapar da prisão.

Para isso, terá que forçar e romper a corrente formada pelas mãos dos outros participantes. Antes de forçar a barreira, recita-se o seguinte versinho:

- Tatu quer sair?
- Quero!
- Tem chave para abrir?
- Tenho...

Quem deixar o tatu escapar ficará no lugar dele. Dica: pode haver mais de um tatu no meio da roda. Assim, eles poderão bolar estratégias juntos para escapar da prisão.

		<p>a perseguição ao 'pegador', que deve correr para ocupar o lugar vago. Se for apanhado antes de chegar ao lugar vazio, o 'pegador' continua nessa função, mas se conseguir dar a volta e ocupar o lugar vago, é o jogador escolhido quem vira o 'pegador'.</p>	<p>comandante então grita o nome de uma cor e os jogadores correm para tocar em algo que tenha aquela tonalidade.</p> <p>Quanto mais longe o acesso a cor, mais difícil o jogo fica. Para os mais velhos a brincadeira ficará mais divertida se o comandante perseguir os outros participantes e tentar capturá-los antes que eles cheguem à cor. O primeiro capturado vira o próximo comandante.</p>	<p>seguem a silabação da música: "A-do-le-tá Le peti Tole tolá Le café Com chocolá A-do-le-tá Puxa o rabo do tatu Quem saiu foi tu!"</p> <p>Quando a cantiga terminar, o último participante a ser atingido será eliminado e o jogo recomeça, até restar um. O participante que está na berlinda também pode tentar tirar a mão e, assim, se safar.</p>	<p>atividades de uma vez só, como: "O mestre mandou... pular de um pé só mostrando a língua, girando e batendo palma!"</p>	
3	Tarde	<p>1. <u>Robot Gym 1. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Mexendo e virando, esfregando e espreguiçando.</p> <p>2. <u>Musicoterapia:</u> <u>Canção: Vamos cantar o abecedário.</u> A de Amor B de Baixinho</p>	<p>1. <u>Robot Gym 2. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1 + cabeça, ombro, joelho e pé).</p> <p>2. <u>Danças- Musicoterapia:</u> Instrumentos populares Atividade: elaboração de microfones de papel e</p>	<p>1. <u>Robot Gym 3. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1+RG2+cabelo, testa, orelha, olhos).</p> <p>2. <u>Mas que dor tenho uma caries.!</u> <u>Atividade:</u> O professor diz que esta doente, que hoje está triste porque não escovo</p>	<p>1. <u>Robot Gym 4. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1+RG2+RG3+ nariz, boca, bochecha, pescoço, língua)</p> <p>2. <u>A porquinha Peppa.</u> <u>Mas quem é essa Peppa ?</u></p>	<p>1. <u>Robot Gym 5. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1+2+3+4).</p> <p>2. <u>As minhas experiências</u></p> <p>➤ Eu sempre de menina ouvia como meus professores e a</p>

C de Coração

D de Docinho
E de Escola
F de Feijão

G de Gente
H de Humano
I de Igualdade

J Juventude
L Liberdade
M Molecagem

N Natureza
O Obrigado
P Proteção!

Q de Quero-Quero
R de Riacho
S de Saudade

T de Terra
U de Universo
V de Vitória!

X de Xixi !
Z é zum zum zum zum
zum

Vamos Cantar
Vamos Brincar
Alegria pra valer!
O abecedário da Xuxa
Vamos Aprender!

plástico o garrafinhas de refrescos.

Karaoke. 🎵🎵

Canções: Cantigas coreografadas animam bastante as crianças. Nesta, conforme imitam as caveiras e fazem rimas, elas vão fixando conceitos como a noção de horas.

Dança das Caveiras

Quando o relógio bate a uma
Todas as caveiras saem da tumba
Tumba alá catumba
Tumba alá catá.

Quando o relógio bate as duas
Todas as caveiras saem pras ruas
Tumba alá catumba
Tumba tá alá catá.

A cada estrofe, as horas mudam e as caveiras fazem algo diferente, exigindo que a criança reproduza as ações das caveiras com mímicas:

seus dentes.

Ele mostra para as crianças seu dente com um ponto negro no dente que dá por não escovar os dentes. Finalmente, ele lava os dentes, uma dos três vezes para ficar melhor até que finalmente a caries desaparece e o professor fica feliz e sorri muito e abraça as crianças.

Atividade, PEGA. PEGA.

O jogo começa elegendo um dos participantes como o pegador. Este, dado um sinal, passa a perseguir os outros jogadores. Quem for alcançado primeiro passa a ser novo pegador. Por sua simplicidade, não há limites para criar regras para este jogo.

Pode haver mais de um pegador ou os participantes podem correr de costas, por

🎵🎵 **Canção** 🎵🎵

A peppa não lava o pé. 🎵🎵🎵🎵

Não lava porque não quer
Ele mora lá na lagoa
Não lava o pé porque não quer
Mas que chulé!!!

Dramatizar os sonidos de um porco, fazendo um discurso sobre como ela lava seu nariz e patas.

Atividade:

Ela fala para as crianças fazendo os sons típicos de um porco mas além disso, fala sobre como ela se arruma todos os dias a brincar com seus amigos mas sempre bem limpinha.

Atividade

Nos se sentamos em um círculo.

Com pouca explicação simplesmente dizemos que vamos passar um sorriso ao redor do

minha mãezinha, me dizendo, lave as suas mãos se não quer prender enfermidades e ficar com dor na barriga e pagar uma maluca gripe.

Dialogo professor as crianças.

🎵🎵 **Canção** 🎵🎵

O sapo não lava o pé. 🎵🎵🎵🎵

Não lava porque não quer
Ele mora lá na lagoa
Não lava o pé porque não quer
Mas que chulé!!!

Atividade Brincadeira da cordinha.

Duas pessoas começam segurando uma vara longa e reta - pode ser um cabo de vassoura ou uma corda - na altura do peito. Os outros participantes, em fila, tentam devem passar

Atividade: Canção:
Tchau, até amanhã
pessoal, A gente se vê.

Três - jogam xadrez
Quatro - tiram o sapato
Cinco - apertam o cinto
Seis - imitam chinês
Sete - mascam chiclete
Oito - comem biscoito
Nove - dançam o rock
Dez - lavam os pés
Onze - andam de bonde
Doze - fazem pose
Uma - voltam pra as
tumbas

Canção

O sapo não lava o pé

Não lava porque não quer
Ele mora lá na lagoa
Não lava o pé porque não quer
Mas que chulé!!!

Atividade: Canção:
Tchau, até amanhã
pessoal, A gente se vê.

exemplo. Na versão 'agachado' quem estiver de cócoras fica a salvo, mas não pode permanecer nessa posição por mais de 5 segundos e o pegador não pode ficar muito próximo ao perseguido no momento dele levanta. Já no pique-pega, os participantes escolhem um lugar para o pique, pode ser uma árvore, uma trave da quadra. O jogador que tocar o pique durante a perseguição não poderá ser pego, mas, assim como no 'agachado' não pode ficar por ali por muito tempo. Da mesma forma, pode haver vários piques.

Atividade: Canção:
Tchau, até amanhã
pessoal, A gente se vê.

círculo. Começo sorrindo, passando um grande sorriso para a pessoa sentou-se à minha esquerda, em seguida, incentivá-la a toda a volta no grupo.

Usando o mesmo princípio, passar novas emoções ou sentimentos.

- Triste
- Animado
- Zangado
- Faminto
- Assustado
- Etc.

Atividade: Canção:
Tchau, até amanhã
pessoal, A gente se vê.

por debaixo dela sem tocá-la, sendo que a as pernas devem passar primeiro e cabeça deve ser a última parte do corpo a passar sob a marca.

Quando todos passarem, a dupla diminui a altura da vara.

Coloca se músicas animadas em ritmos diferentes e determine que os jogadores passem sob a vara no ritmo da música ou cantos animados do grupo.

Atividade: Canção:
Tchau, até amanhã
pessoal, A gente se vê.

<p>4</p>	<p>Da manhã</p>	<p>1. Canção de Bem vinda.</p> <p>2. <u>Robot Gym1. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (levantar-se, sentar-se, correr, parar, caminhar e rir).</p> <p><u>Façamos um jornal estudantil</u> AS novidades da classe e nossas noticias mais populares.</p> <p><u>Atividade: O semáforo</u></p> <p>Os alunos andam em torno do espaço de uma forma neutra tentando visitar todos os cantos da sala.</p> <p>Encorajar os alunos a esquecer onde eles podem ter sido e esvaziar as mentes de pensamentos e se preparar para Drama.</p> <p>O professor pode</p>	<p>1. Canção de Bem vinda.</p> <p>2. <u>Robot Gym 2. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1 + saltar, nadar, voar, virar).</p> <p>3. <u>Bate na palma da mão.</u></p> <p><u>Concentração meninos</u></p> <p>As crianças sentam-se em círculo tendo um número cada uno, começando com o numero uno.</p> <p>Eles, então, iniciam um canto golpeando suas coxas duas vezes , em seguida, batendo palmas duas vezes e dizendo</p> <p>(tapa tapa clap clap)</p> <p>Você está pronto ?</p> <p>(tapa tapa clap clap)</p> <p>Se - por isso -</p>	<p>1. Canção de Bem vinda.</p> <p>2. <u>Robot Gym 3. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1+2+ acordar, dormir, tomar banho, vestir-se, escovar os dentes).</p> <p>3. <u>Peguemos a Bandeira</u></p> <p>Temos duas bandeiras, a bandeira do Moçambique e a bandeira Italiana.</p> <p>Como jogar</p> <p>Dividimos as crianças em duas equipes e dividimos cada equipe com um meio da área inteira. Cada equipe escolhe uma posição base, onde eles mantêm a sua " bandeira ". Cada equipe agora tenta pegar a bandeira do outro time. Sempre que um membro da equipe no território do outro</p>	<p>1. Canção de Bem vinda.</p> <p>2. <u>Robot Gym 4. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1+2+3+ dançar, cantar, bater as palmas, sorrir.)</p> <p>3. <u>Eu gosto de?</u></p> <p><u>Atividade:</u> Colocar frases simples tolas num chapéu e fazer começar a fala coletiva.</p> <p>O grupo sentado em um círculo (adultos e crianças). Peço a todos para pensar em algo que eles gostam de fazer. Em seguida, escolho a alguém para que tire fora do chapéu uma frase dizendo ao grupo, por exemplo? Eu gosto de nadar? A pessoa à sua direita, então, dizer ao grupo o que a primeira pessoa gostou e acrescentando o que eles gostam de fazer, por exemplo? Joao gosta de</p>	<p>1. Canção de Bem vinda.</p> <p>2. <u>Robot Gym 5. 1,2,3... aquecer os músculos!</u> Exercícios. (RG1+2+3+4)</p> <p>3. <u>O Circo Já Chegou.</u></p> <p><u>Atividade:</u> Trabalhar em habilidades de atuação, por exemplo, fazendo uma entrada, criando um personagem totalmente desenvolvido, sabendo como se sentar, escovar os dentes, lavar as mãos, como saludar.</p> <p>De parte do publico, espectadores,</p> <p>Uso as palavras, congelar, pausa, rindo, sorrindo, silencio, brincar, remoção de caráter para tirar o máximo proveito deste jogo improvisação da parte do professor.</p>
----------	------------------------	---	--	---	--	---

chamar:

- ✓ Vermelho = Congelar
- ✓ Amarelo = Sente-se no chão
- ✓ Verde = começar a andar

🎵🎵Canção🎵🎵
O sapo não lava o pé🎵🎵🎵🎵

Não lava porque não quer
Ele mora lá na lagoa
Não lava o pé porque não quer
Mas que chulé!!!
Atividade: Roda do gato e rato.

Escolha uma das crianças para ser o rato e outra para ser o gato. O restante do grupo faz uma roda de mãos dadas, formando a toca.

O jogo de pega-pega começa com o rato e o gato fora do círculo.

O rato será perseguido

(tapa tapa clap clap)

Vamos - ? Ir!

(tapa tapa clap clap)

Em seguida, o jogador 1, continuando o ritmo, diz que seu próprio número duas vezes seguido por outro número. Por exemplo:

1, 1, 4, 4

(tapa tapa clap clap)

Jogador 4, em seguida, faz o mesmo, começando com o seu próprio número e seguindo com outra pessoa:

4, 4, 7, 7

(tapa tapa clap clap)

Qualquer pessoa que comete um erro ou não consegue manter o ritmo é eliminado, mas permanece no círculo, tornando mais difícil para os outros jogadores que devem se lembrar de não usar a pessoa eliminada o seu número!

time, ele corre o risco de ser pego (marcado) pela equipe do contrario. Quando pego ele é levado para o territorio dessa equipe, onde deve permanecer até que ele seja liberado (tocado) por um dos membros de sua equipe.

Quando alguém consegue capturar a bandeira do outro time e devolvê-lo ao seu próprio território seu time ganha.

🎵🎵Canção🎵🎵
O sapo não lava o pé🎵🎵🎵🎵

Não lava porque não quer
Ele mora lá na lagoa
Não lava o pé porque não quer
Mas que chulé!!!

Atividade DANÇA DA LARANJA

Em duplas e sem a ajuda das mãos, os participantes devem dançar enquanto equilibram uma laranja ou uma bexiga entre

nadar, eu gosto de andar?

Isto continua a direita em torno do círculo até que a última pessoa que tem a dizer o que todo mundo gosta de fazer.

Outros membros do grupo podem solicitar por mímica a atividade se alguém cair em dificuldade.

🎵🎵Canção🎵🎵
O sapo não lava o pé🎵🎵🎵🎵

Não lava porque não quer
Ele mora lá na lagoa
Não lava o pé porque não quer
Mas que chulé!!!

Atividade Trava línguas

Neste jogo de palavras enroladas, vence quem tem a língua solta. O objetivo é conseguir pronunciar de forma rápida, clara e sem troços, versos cheios de rimas e palavras nada

Atividade:

Loguemos com o sabão

Passa se de mão em mão um sabão cantando,

Mexendo e virando, esfregando e espreguiçando para cima e para baixo de um lado e do outro, lavar o rosto, a menina está lavando seu rosto..... está lavando seus olhos.....está lavando seu nariz.....

O professor deve cantar e a pessoa que tenha o sabão deve fazer as ações com as mãos. Eles devem ficar atentos quando o professor fique em silêncio, o menino que tenha o sabão nas mãos perde e deve sair do jogo.

Atividade A pintar

Tente encontrar uma criança que não goste de desenhar e colorir. Algumas podem passar

pelo gato e, sempre que quiser, poderá entrar na toca para se esconder. Já o gato não pode entrar na toca, mas pode tentar alcançar o rato pelo lado de fora. Caberá aos jogadores que formam a toca proteger o ratinho, levantando os braços ou fechando as pernas.

Para aumentar a dificuldade do jogo, entre as crianças da roda escolha uma para ser o relógio e a outra a porta. A brincadeira começa com o seguinte diálogo:

Gato: “Seu ratinho está?”

Todos: “Não, foi comer queijo.”

Gato: “A que horas ele volta?”

A criança que for o relógio escolhe um horário. Enquanto todos da roda giram, o gato vai perguntando ‘que horas são?’ e todos respondem: ‘uma hora’,

À medida que o jogo avança você pode acelerar o ritmo um pouco também, para tentar pegar os melhores jogadores para fora.

Quando há apenas dois ou três jogadores restantes, mudo os números e começo um novo jogo, ou tento uma variação usando cores ou nomes de animais em vez de números.

suas cabeças. A dupla que deixar o objeto cair é eliminada.

Dica: coloque músicas com ritmos diferentes e troque o ritmo em um curto espaço de tempo. Dê ordens que devem ser cumpridas pelas duplas, como: ‘Dançando com um pé só!’, ‘Dançando e batendo palmas!’.

fáceis de falar. Alguns exemplos de trava-línguas:

Ninho de Mafagafos
Um ninho de mafagafa
Com sete mafagafinhos
Quem desmafagaguifá
Os sete mafagafinhos
Bom desmafagaguifador
será.

A aranha e o jarro
A aranha arranha a jarra
A jarra arranha a aranha
Nem a aranha arranha a jarra
Nem a jarra arranha a aranha.

horas com lápis coloridos na mão desenhando, pintando e imaginando histórias neste mundo particular. Por isso, deixe sempre disponível e ao alcance das crianças folhas de papel e material para colorir.

		<p>e assim por diante. Quando chegar na hora escolhida, quem for a porta levanta os braços e o gato poderá entrar na toca passando por ela.</p> <p>No entanto, o rato terá a vantagem de poder passar por todas as outras aberturas, enquanto o gato será impedido pelos outros jogadores.</p>				
4	Tarde	<p>1. Robot Gym1. 1.2.3... aquecer os músculos! Mexendo e virando, esfregando e espreguiçando.</p> <p>2. Atividade</p> <p>Musica Africana das crianças.</p> <p><u>Cantemos gente os nossos direitos como crianças.</u></p> <p>A criança africana Tem direito a liberdade</p>	<p>1. Robot Gym 2. 1.2.3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1 + cabeça, ombro, joelho e pé).</p> <p>2. Repasso dos Cores</p> <p><u>Criação de um Semáforo de cartão.</u></p> <p><u>Atividade.</u> Vermelho ou verde?</p> <p>Um jogador (ou um adulto) é escolhido para</p>	<p>1. Robot Gym 3. 1.2.3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+RG2+cabelo, testa, orelha, olhos).</p> <p>2. Atividade:</p> <p>O Barquinho.</p> <p>O professor explica que em primeiro lugar estamos prestes a entrar num navio e a tripulação têm muitos postos de trabalho que precisamos fazer.</p>	<p>1. Robot Gym 4. 1.2.3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+RG2+RG3+ nariz, boca, bochecha, pescoço, língua)</p> <p>2. Atividade:</p> <p>"Mudar de lugar, se você tem..."</p> <p>Todos sentados num círculo.</p> <p>Um chamador tem de dizer "mudar de lugar, se você tem cabelo</p>	<p>1. Robot Gym 5. 1.2.3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+2+3+4).</p> <p>2. Atividade:</p> <p>Precisamos de um quadro branco, ou papel para fazer este jogo.</p> <p>Estudantes de classe têm de escrever ou dizer alguma coisa que eles gostem demais dentro</p>

saúde paz e amor na estação Moçambicana.

A esperança de criança tem direito a liberdade e responsabilidade nossa faze-la feliz.

Como a criança africana não pode viver bem com a tristeza que a vida traz nos momentos mais reais, como a criança moçambicana tem que ser forte e espírito que faz mudar o mundo e nos fomos ver.

"coro"

A criança africana nossa origem moçambicana na saúde do nosso país.

A criança africana da nossa pátria do nosso estado nossa vida nossa ideia o poder de alegrar.

Criança africana não olhes com essa cara tão triste que um dia tiveste.

ser o interlocutor. O chamador está virado para longe das outras crianças, que ficam atrás de uma linha de partida elaborada cerca de 30 pés (10 metros) de distância.

Quando o chamador chama luz verde, as crianças correm para frente para tentar marcá-lo. Eles devem mover-se tão rapidamente quanto possível, mas a qualquer momento, o chamador pode chamar para fora a luz vermelha, no ponto em que todas as crianças devem congelar. O chamador vira redondo e se ele pega alguém movendo - nem um pouco - eles são enviados para a linha de partida.

O primeiro jogador a marcar o chamador torna-se o chamador na próxima rodada.

Atividade: Canção: Tchau, até amanhã pessoal, A gente se vê.

Estudantes começam por formar uma linha (uma atrás da outra) diretamente em frente do professor para entrar no barco.

O professor, em seguida, grita uma ordem e as crianças têm de realizar a atividade associada a esse mandato e vão para várias áreas do "**Barquinho**".

Os comandos incluem:

Capitães: saudação e ficar parados para inspeção dos

Os marinos: todos fingem subir a vela, devem olhar para a esquerda e direita e remar o barco.

Os Passageiros eles devem ir cantando rema, rema, rema, macarena, rema, rema, rema, magalenha.

Atividade: Canção: Tchau, até amanhã pessoal, A gente se vê.

castanho", por exemplo. Os alunos que têm cabelos castanhos mudariam lugares tão rapidamente quanto possível, movendo-se através do círculo e sentado em uma cadeira vazia.

O jogo continua com mais 'mudar de lugar se você tem a camisa vermelha, amarela, verde, azul,'.

O jogo continua com mais 'mudar de lugar se você tem a calça vermelha, amarela, verde, azul, branca,'.

O interlocutor pode ser o professor ou os alunos selecionados.

Atividade: Canção: Tchau, até amanhã pessoal, A gente se vê.

das equipes.

Os tópicos são:

- ✓ **Meu jogador favorito de futebol é?**
- ✓ **Minha cor favorita é...**
- ✓ **Eu posso lavar as minhas mãos sozinho num minutinho e não preciso de ninguém.**
- ✓ **Eu balo, brinco, canto sem me afogar.**

Todas as respostas se colocar numa panela, ou exibidas no tabuleiro. Dou uma resposta e ao mesmo tempo leio em voz alta cada uma das respostas. Os Convido para responder e poder descobrir quem é.

Atividade: Canção: Tchau, até amanhã pessoal, A gente se vê.

		<p>A criança africana põe a mão afrente E ser alguém no futuro.</p> <p>Criança africana 3x</p> <p>Atividade: Canção: Tchau, até amanhã pessoal, A gente se vê.</p>				
5	Da manhã	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵</p> <p>2. Robot Gym 1. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (levantar-se, sentar-se, correr, parar, caminhar e rir).</p> <p>3. Rotinas</p> <p>Abra os olhos Acordar! Estique os braços Bocejo Sair da cama Tomar um banho</p>	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵</p> <p>2. Robot Gym 2. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1 + saltar, nadar, voar, virar).</p> <p>3. Atividade:</p> <p>Robot Gym Cantemos mexendo o corpo e dizendo os dias da semana gente.!</p> <p>Segunda- terça, quarta,</p>	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵</p> <p>2. Robot Gym 3. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+2+ acordar, dormir, tomar banho, vestir-se, escovar os dentes).</p> <p>3. Atividade:</p> <p>Dança terapia</p> <p>Zumba 🎵🎵🎵🎵 meninos zumba 🎵🎵🎵🎵 meninas zumba crianças 🎵🎵🎵🎵</p>	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵</p> <p>2. Robot Gym 4. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+2+3+ dançar, cantar, bater as palmas, sorrir.)</p> <p>3. Atividade:</p> <p>Música Africana</p> <p>🎵🎵 Canção Razões 🎵🎵 Africanas 🎵🎵</p>	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵</p> <p>2. Robot Gym 5. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+2+3+4)</p> <p>3. Hoje tenho esquecido os nomes de vocês ! A gente se poderia apresentar uma vez mais.</p> <p>Atividade: 🎵🎵</p> <p>A Canção meu nome é...meu nome é...🎵🎵</p>

Café da manhã.

🎵 Rap para escovar os dentes 🎵

Escova, escova, escova sem parar. Escova, 🎵 escova, escova só não escova quem não quer, pega na escova pro lado e pro outro. 🎵 ..mexe, mexe, mexe, mexe pra cima e pra baixo aproveita a espuma vai limpando direitinho mexe mexe mexe pra limpar o seu dentinho 🎵 o dente está branquinho, tá brilhando, tá brilhando, escova 🎵 direitinho que é para ficar legal pega na escova pro lado e pro outro mexe mexe mexe pra cima e pra baixo aproveita a espuma vai limpando direitinho mexe mexe mexe pra limpar o seu dentinho. Ei garotada esse é o rap da escova, vamos lá garotada aprender a escovar se não escovar direitinho dá bichinho no

quinta, sexta-feira. Na escola são os dias para aprender. Sábados e domingos são fins de semana descansar e brincar todo o que eu quiser. Sete são os dias da semana.

🎵 Canção tenho uma vaca leiteira 🎵

Eu tenho uma vaca leiteira, 🎵
Não é uma vaca qualquer.
Da leite, manteiga
Que vaca tão meiga
Tilin Tilom 🎵

Comprei um chocalho pra ela 🎵
A minha vaquinha amor
Passeava pelo pasto
Matava mosca com o rabo 🎵
Tilin, Tilom. 🎵.

O clima

A chuva
O sol
Quente
Frio

A cozinhar uma gostosa saladinha.

Que tipos de verduras a gente precisa para fazer uma salada.

Ajuda a planificar a salada mais saudável do Moçambique e do mundo inteiro.

Os ingredientes.

Musica, Nhoc, Nhoc, 🎵 Nhoc, Cantinho da criança para lavar as mãos antes de comer. 🎵

Brinquemos gente O passinho dos Moçamigos.

🎵 Rap para escovar os dentes 🎵

Escova, escova, escova sem parar. Escova, 🎵 escova, escova só não escova quem não quer, pega na escova pro lado e pro outro. 🎵 ..mexe, mexe, mexe, mexe pra cima e pra baixo aproveita a espuma vai limpando direitinho mexe mexe mexe pra limpar o seu dentinho 🎵 o dente está branquinho, tá brilhando, tá brilhando, escova 🎵 direitinho que é para ficar legal pega na escova pro lado e pro outro mexe mexe mexe pra cima e pra baixo aproveita a espuma vai limpando direitinho mexe mexe mexe pra limpar o seu dentinho. Ei garotada esse é o rap da escova, vamos lá garotada aprender a escovar se não escovar direitinho dá bichinho no dentinho, escova, escova, escova, escova sem parar,

Cada membro do grupo se apresenta, a gente começa a cantar meu nome é... meu nome é... clap, clap... clap.. clap..clap..

2. O que é isso?

Atividade: Colocar algumas imagens na parede é perguntar a eles, O que é?

Animais, pessoas, cores, vegetais.

O que é isso é um bicho?

As baratas
Os mosquitos
Os insetos

Brinquemos gente, O passinho dos Moçamigos.

Desce, dobrando o joelho, girando, subindo e mexendo o ombrinho, vem no passinho do Moçamigos.

O que tem acontecido como vocês Moçamigos, né!

		dentinho, escova, escova, escova, escova sem parar, escova, escova.🎵🎵		Desce, dobrando o joelho, girando, subindo e mexendo o ombrinho, vem no passinho do Moçamigos.	escova, escova, escova.🎵🎵	
5	Tarde	<p><u>Atividade: Onde está O Jorge?</u></p> <p>Lavando se as mãos, o estará no banho escovando os dentes, estará na cozinha, o estará procurando uma banana na arvore, o estará dormindo..?</p> <p><u>Onde está O Jorge? Onde está O Jorge? Onde está O Jorge?</u></p> <p>Lavando se as mãos, banhando se o corpo, escovando os dentes, cozinhando na cozinha, trepando na arvore, deitado, esgotado...</p> <p><u>Onde está O Jorge? Onde está O Jorge? Onde está O Jorge?</u></p>	<p><u>Atividade: Pedra, papel ou tesoura.</u></p> <p>O professor explica com as mãos cada uma das figuras e depois ,</p> <p>No final, toda a gente põe para fora seu favorito. Tesoura corta papel, papel cobre pedra e rocha desponta uma tesoura. Quem é o vencedor? Não importa, significa apenas que você terá outra chance de tentar de novo a perder ou ganhar!</p> <p><u>Brinquemos gente</u></p> <p>Desce, dobrando o joelho, girando, subindo e mexendo o ombrinho, vem no passinho do</p>	<p><u>Atividade: Alô papai, Alô Natalia?</u></p> <p><u>Quem tá aí?</u></p> <p><u>Quem quer falar?</u></p> <p><u>Atividade: TELEFONE SEM FIO.</u></p> <p>Todos se sentam em um círculo ou em fila, um ao lado do outro, e a brincadeira começa com um dos jogadores elaborando uma frase e dizendo-a bem baixinho no ouvido do participante que estiver ao seu lado.</p> <p>Este repete a frase, como a ouviu, para a próxima pessoa e assim sucessivamente até o último jogador, que deve</p>	<p><u>Atividade: Coisas de crianças</u></p> <p><u>Porque a gente as vezes briga?</u></p> <p><u>A bagunzinha na casa, no quarto. é legal..?</u></p> <p><u>As mentirinhas, talvez..?</u></p> <p><u>A gente não estuda, mas joga e bola, brinca mas sempre tá feliz !</u></p> <p><u>Cancão: 🎵🎵 Coisa de Criança. 🎵🎵🎵🎵</u></p> <p><u>Atividade: O mosto chamado bactéria</u></p> <p><u>A lenda sobre os</u></p>	<p>🎵🎵Cancão.🎵🎵</p> <p><u>O sapo não lava o pé.🎵🎵🎵🎵</u></p> <p>Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé!!!</p> <p><u>Brinquemos gente</u></p> <p>Desce, dobrando o joelho, girando, subindo e mexendo o ombrinho, vem no passinho dos Moçamigos.</p> <p><u>Atividade: Joguemos com o sabão</u></p> <p>Passa se de mão em mão um sabão cantando, Mexendo e virando,</p>

Aqui esta. Cade!
Sim.!

Mimica de cada uma
das ações que estaria
fazendo Jorge.

Atividade:

Canção: Tchau, até
amanhã pessoal, A
gente se vê.

Moçamigos.

Atividade canção 🎵🎵
Meu Lanchinho

🎵🎵
Meu sininho, meu
sininho,
Meu sinão, meu sinão,
Bate de mansinho,
Bate de mansinho:
Dim, dim, dom.
Dim, dim, dom.

Está chovendo! Está
chovendo!
O que fazer? O que fazer?
Abre o guarda-chuva,
Abro o guarda-chuva
Pra se esconder,
Pra se esconder.

Motorista, motorista,
Olha o poste! Olha o
poste!
Não é de borracha!
Não é de borracha!
Vai bater! Vai bater!

Meu lanchinho, meu
lanchinho
Vou comer, vou comer
Prá ficar fortinho,
Prá ficar fortinho
E crescer! E crescer!

Dois dedinhos, dois
dedinhos

dizer a frase em voz alta.

Raramente ela será a
mesma dita pela
primeira pessoa da roda,
o que garante a diversão
do jogo.

Atividade: Pela
paisagem olhando as
baterias.

Sair fora e emporcar as
mãos com terra e depois
dar um papel para seca-
las
Depois, com a ajuda de
lente de aumento
olhamos as de bactérias
nas mãos. A meta é lavar
com agua é sabão suas
mãos. (Depende dos
recursos locais).

Atividade final: Pintar
as mãos antes e depois
das bactérias.

Atividade: Canção:
Tchau, até amanhã
pessoal, A gente se vê.

micróbios nas mãos e
no corpo.

Atividade: Joguemos
com o sabão

Passa se de mão em mão
um sabão cantando,

Mexendo e virando,
esfregando e
esfregando para cima
e para baixo de um lado
e do outro, lavar o rosto,
a menina está lavando
seu rosto..... está
lavando seus
olhos.....está lavando
seu nariz.....

O professor deve cantar
e a pessoa que tenha o
sabão deve fazer as
ações com as mãos. Eles
devem ficar atentos
quando o professor fique
em silencio, o menino
que tenha o sabão nas
mãos perde e deve sair
do jogo.

Atividade: Canção:
Tchau, até amanhã
pessoal, A gente se vê.

esfregando e
esfregando para cima
e para baixo de um lado
e do outro, lavar o rosto,
a menina está lavando
seu rosto..... está
lavando seus
olhos.....está lavando
seu nariz.....

O professor deve cantar
e a pessoa que tenha o
sabão deve fazer as
ações com as mãos. Eles
devem ficar atentos
quando o professor fique
em silencio, o menino
que tenha o sabão nas
mãos perde e deve sair
do jogo.

Atividade: Canção:
Tchau, até amanhã
pessoal, A gente se vê.

			<p>Onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão!... E se vão!...</p> <p>Atividade: Canção: Tchau, até amanhã pessoal, A gente se vê.</p>			
6	Da manhã	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. Robot Gym 1. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (levantar-se, sentar-se, correr, parar, caminhar e rir).</p> <p>3. Olhemos os dentes da professora!</p> <p>Atividade: Explorar os dentes na boca.</p> <p>Para que servem.</p> <p>Quais nos servem para mascar mais forte.</p> <p>Atividade: Eles dão a informação e olham</p>	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. Robot Gym 2. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1 + saltar, nadar, voar, virar).</p> <p>3. Atividade Bichos na aula.</p> <p>O leão, representando a força e a autoridade. A gazela, a vaidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ O macaco, a brincadeira. ✓ A pomba, a liberdade. ✓ O gato, a 	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. Robot Gym 3. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+2+ acordar, dormir, tomar banho, vestir-se, escovar os dentes).</p> <p>3. Dança das Caveiras</p> <p>Quando o relógio bate a uma Todas as caveiras saem da tumba Tumba alá catumba Tumba alá catá.</p> <p>Quando o relógio bate as duas</p>	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. Robot Gym 4. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+2+3+ dançar, cantar, bater as palmas, sorrir.)</p> <p>3. Ancestralidade Moçambicana</p> <p>Atividade: Canção A canoa virou.</p> <p>A canoa virou Pois deixaram ela virar foi por causa de [nome da criança] Que não soube remar Se eu fosse um peixinho</p>	<p>1. Canção de Bem vinda. 🎵🎵</p> <p>2. Robot Gym 5. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+2+3+4)</p> <p>3. A árvore da vida.</p> <p>Origens.</p> <p>Atividade: Rodas de Conversa</p> <p>Mostrar visualmente algumas fotografias de mim, das paisagens, para que eles posam indicar que coisa vem.</p> <p>Atividade CANTIGAS DE RODA</p> <p>De mãos dadas, o grupo</p>

todos meus dentes.

A triste historia sobre os dentes de Marcela.

Atividade: O professor conta com nostalgia a historia de Marcela.

Atividade: A gente quer lavar os dentes.

🎵🎵Canção🎵🎵 **O sapo não lava o pé🎵🎵🎵🎵**

Não lava porque não quer
Ele mora lá na lagoa
Não lava o pé porque não quer
Mas que chulé!!!

Atividade Jogar Simon diz ,

O líder (“Simon”) dá uma série de comandos que os outros jogadores devem seguir. Por exemplo, Simon diz toque seu nariz, ou Simon diz bate a palma da mão, ou o que quer. O truque é que cada comando deve ser precedido por “Simon

inteligência, a ternura e a beleza física.

- ✓ A tartaruga, devagar.
- ✓ O lobo, a esperteza.

Vale lembrar que, para as crianças pequenininhas, as características físicas desses bichos apresentam-se como um mote lúdico e imaginativo que pode ser explorado com elas.

Palavras africanas na nossa língua ensinando ao professor.

- ✓ De onde vieram?
- ✓ Palavras africanas: quais conhecemos?
- ✓ Um tesouro de palavras.

Todas as caveiras saem pras ruas
Tumba alá catumba
Tumba tá alá catá.

A cada estrofe, as horas mudam e as caveiras fazem algo diferente, exigindo que a criança reproduza as ações das caveiras com mímicas:

Três - jogam xadrez
Quatro - tiram o sapato
Cinco - apertam o cinto
Seis - imitam chinês
Sete - mascam chiclete
Oito - comem biscoito
Nove - dançam o rock
Dez - lavam os pés
Onze - andam de bonde
Doze - fazem pose
Uma - voltam pra as tumbas

e soubesse nadar
Eu tirava [a/o nome da criança]
Do fundo do mar
Siriri pra lá
Siriri pra cá
A/O [nome da criança] é bela
E quer casar.

Atividade trava-línguas:

Ninho de Mafagafos
Um ninho de mafagafa
Com sete mafagafinhos
Quem desmafagaguifá
Os sete mafagafinhos
Bom desmafagaguifador será.

A aranha e o jarro
A aranha arranha a jarra
A jarra arranha a aranha
Nem a aranha arranha a jarra
Nem a jarra arranha a aranha.

Atividade canção 🎵🎵 **Meu Lanchinho** **🎵🎵**

Meu sininho, meu sininho,

gira em sentido horário cantando músicas folclóricas de roda. Existem inúmeras cantigas sendo que a maioria é coreografada, como a tradicional “Ciranda, Cirandinha”, por exemplo:

Ciranda Cirandinha
Vamos todos cirandar
Vamos dar a meia volta (aqui o grupo dá meia-volta e gira no sentido oposto)
Volta e meia vamos dar (aqui o grupo dá outra meia-volta e gira no sentido inicial)

O anel que tu me destes
Era vidro e se quebrou
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou

Por isso dona/seu (fala-se o nome de uma das crianças participantes)
Entre dentro desta roda
Diga um verso bem bonito
Diga adeus e vá-se embora (aqui a criança escolhida vai para o meio da roda e recita um versinho) .

diz". **Se Simon diz**

apenas: Tocar sua cabeça ou pula, por exemplo, então os jogadores devem permanecer ainda sem fazer nada. Um jogador que segue um comando sem "Simon diz" é eliminado. O jogo termina quando a última pessoa está fora.

Este é um divertido jogo e ele é fácil de chegar até tropeçou e fazer o que Simon diz mesmo que as palavras mágicas não foram ditas.

Reforço de vocabulário visto nas semanas passadas.

Meu sinão, meu sinão,
Bate de mansinho,
Bate de mansinho:
Dim, dim, dom.
Dim, dim, dom.

Está chovendo! Está chovendo!
O que fazer? O que fazer?
Abre o guarda-chuva,
Abro o guarda-chuva
Pra se esconder,
Pra se esconder.

Motorista, motorista,
Olha o poste! Olha o poste!
Não é de borracha!
Não é de borracha!
Vai bater! Vai bater!

Meu lanchinho, meu lanchinho
Vou comer, vou comer
Prá ficar fortinho,
Prá ficar fortinho
E crescer! E crescer!

Dois dedinhos, dois dedinhos
Onde estão? Aqui estão!
Eles se saúdam, eles se saúdam
E se vão!... E se vão!...

6	Tarde	<p>1. Robot Gym 1. 1,2,3... aquecer os músculos! Mexendo e virando, esfregando e espreguiçando.</p> <p>Atividade:</p> <p><u>Tudo é uma festa de sons.🎵🎵</u> <u>Só tem que escutar com atenção.🎵🎵</u></p> <p>A porta faz blam! A chuva faz plin! O vento faz shhh! Eu te amo Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá!</p> <p>Atividade: Deixemos uma lembrança num papel.</p> <p>Uma carta ou pintura da parte das crianças para Natalia.</p> <p>Produção escrita, oral ou registro.</p>	<p>1. Robot Gym 2. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1 + cabeça, ombro, joelho e pé).</p> <p>Atividade:</p> <p><u>Tomatinho vermelho</u></p> <p>Tomatinho vermelho pela estrada rolo o, um grande caminhao veio e o tomatinho esmagou..... coitadinho do tomatinho..... pobrezinho do tomatinho catchup virou catchup virouuuuu</p> <p>Atividade Ginastica</p> <p>Mexe, mexe, mexe com as mãos chiquititas Mexe, mexe, mexe com os pés chiquititas Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem chiquititas, mexe, mexe, mexe com as mãos, Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a</p>	<p>1. Robot Gym 3. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+RG2+cabelo, testa, orelha, olhos).</p> <p>Atividade:</p> <p><u>Cadê?</u> Cadê? o toicinho daqui? O gato comeu Cadê? o gato? Foi pro mato Cadê? o mato? O fogo queimou Cadê? o fogo? A água apagou Cadê? a água? O boi bebeu Cadê? o boi? Foi puxar trigo Cadê? o trigo? A galinha comeu Cadê? a galinha? Foi botar ovo Cadê? o ovo? O padre chupou Cadê? o padre? Foi rezar a missa Por onde é o caminho da Missa? Por aqui... por aqui...por aqui.</p>	<p>1. Robot Gym 4. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+RG2+RG3+ nariz, boca, bochecha, pescoço, língua)</p> <p>SINAIS</p> <p>Atividade:</p> <p>Aprenda a brincadeira que eu vou te ensinar Com sinais você descobre o que eu quero te falar Com as mãos, com cotovelos, com os olhos e os pés, com a boca sem palavras adivinhe o que é?</p> <p>Temas:</p> <p>Animais Odores Dores no corpo Sensações</p> <p>As palavras só te dizem um pouquinho da verdade Os olhares nunca mentem, falam com sinceridade.</p>	<p>1. Robot Gym 5. 1,2,3... aquecer os músculos! Exercícios. (RG1+2+3+4)</p> <p><u>Despedida 🎵🎵</u> <u>🎵🎵Canção Amizade.</u></p> <p>Eu me acostumei A andar sozinha por aí Mas então errei E muitas vezes eu caí</p> <p>Nunca consegui Manter a minha direção Com você aqui Foi que eu saí da escuridão</p> <p>Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui Para me levantar</p> <p>Tudo que eu preciso É da sua voz Para me guiar Quando tem tempestade</p> <p>Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade (de verdade)</p> <p>Nunca imaginei</p>
---	-------	---	--	--	---	---

cabeça, Dança comigo,
remexe bem, Mexe!

Com as mãos, com
cotovelos, om os olhos e
os pés, com a boca sem
palavras adivinhe o que
é?

Que chegaria onde
cheguei
Quando precisei
Foi em você que me
apoei

Como é bom saber
Que tenho alguém para
contar.